

RECHARGERS

VERTRETEN IN GEMÄLDEGALERIE: 6,8%

Besucher*innen, die in erster Linie nach einer kontemplativen, spirituellen und / oder erholsamen Erfahrung suchen. Sie sehen das Museum als Zuflucht vor der Arbeitswelt und als Ort, an dem sie inspirierende und schöne Dinge sehen können.

„Ich finde Kunst immer interessant, wenn sie mich überrascht, und mir neue Perspektiven und Blickwinkel eröffnet. So dieses klassische Bild: große Räume mit großen Bildern, in der Mitte eine einsame Bank, auf der jemand sitzt und sich die Bilder anschaut. Ich wollte mal den Kopf freikriegen, darum war es eine gute Gelegenheit, einfach hin zu gehen.“

MARTINA, 44 JAHRE, FLORENZ

Regisseurin

TABLET/SMARTPHONE-NUTZUNG

Hoch – beruflich und privat

BEDÜRFNIS NACH

Deutlich erkennbarem Leitsystem	● ● ● ● ●
Guter Atmosphäre	● ● ● ● ●
Programm/Zusatzangeboten	● ● ● ● ●
Freundlichem Service	● ● ● ● ●
Flexiblen Öffnungszeiten	● ● ● ● ●
Digitalen Angeboten	● ● ● ● ●
Thematischer Diversität und Multiperspektivität	● ● ● ● ●

Ist generell kunstinteressiert und besucht auch öfters kleine Galerien

Kommt durch Empfehlung und Sonderausstellung auf Gemäldegalerie

Würde gerne zu zweit gehen, aber alleine ist auch ok

Wünscht sich bessere Beschilderung bei ÖPNV

Findet die Gemäldegalerie sollte mehr auf sich aufmerksam machen

MUSEUMS-BESUCH ERWÄGEN	BESUCH PLANEN	ANREISEN	ANKOMMEN IM MUSEUM	IN DER ROTUNDE	IN DER WANDELHALLE	IN DEN AUSSTELLUNGS RÄUMEN	IM KINDERREICH	NACH DER AUSSTELLUNG	ABREISEN	BESUCH REFLEKTIEREN
------------------------	---------------	----------	--------------------	----------------	--------------------	----------------------------	----------------	----------------------	----------	---------------------

Sucht Infos zu Schwerpunkten, Führungen, Online-Ticketkauf

Verwendet Google Maps

Wünscht sich Infos zur Ausstellungsorientierung und Schwerpunkten bei der Kasse.

Möchte sich grob an "big names", Schwerpunkten und der Raumgestaltung orientieren, empfindet den Verlauf in der Gemäldegalerie allerdings nicht als selbsterklärend

Möchte Infos in einer App zu kulturellen Einflüssen auf Werke, Epochen und Geschichten

Googelt einzelne Bilder und sucht diese auf der Website der Gemäldegalerie